

PHYSICS AND MATHEMATICS

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ $AG_3IN_5TE_9$

Сармасов С.Н.

кандидат физико-математических наук, преподаватель;

Рагимов Р.Ш.

кандидат физико-математических наук, преподаватель, доцент;

кафедра общей физики и методики преподавания физики,

Бакинский Государственный Университет,

г Баку, Азербайджанская Республика

THERMOELECTRIC CONVERTERS IR RADIATION BASED $AG_3IN_5TE_9$

Sarmasov S.,

candidate of physical and mathematical sciences, Lecturer;

Rahimov R.

candidate of physics and mathematics, Lecturer, docent;

General physics and teaching methods of physics department,

Baku State University,

Baku, Republic of Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

В работе приведены основные характеристики преобразователей ИК-излучения и выявлены наиболее перспективные материалы для приемника ИК-излучения. Показано, что в узком температурном интервале термо э.д.с. возрастает резко. Это позволяет использовать его также в качестве термоэлектрического преобразователя, используемого в измерительной технике для усиления слабых электрических сигналов.

ABSTRACT

The paper presents the main characteristics of IR radiation converters and identifies the most promising materials for the IR radiation detectors. It is shown that in a narrow temperature range, the thermos emf increases sharply. This makes it possible to use it also as a thermoelectric transducer used in measuring technology to amplify weak electrical signals.

Ключевые слова: Терромагнитные явления, термоэлектрические явления, электронные процессы, электропроводности

Keywords: Thermomagnetic phenomena, thermoelectric phenomena, electronic processes, electrical conductivities

Введение.

Терромагнитные и термоэлектрические явления являются одним из основных разделов физики полупроводников. Они взаимосвязаны, их исследование позволяет глубже понять электронные процессы, происходящие в полупроводниках

Известно, что на основе терромагнитного эффекта Нернста-Эттингсгаузена (Н-Э) могут быть созданы быстродействующие приемники ИК – излучения, обладающие низким выходным сопротивлением. Принцип действия таких приемников заключается в том, что при приложении магнитного поля перпендикулярно градиенту ΔT , на границах перпендикулярно B и ΔT может возникать э.д.с. Н-Э, по значению которого судят о величине теплового потока. Этому вопросу посвящен ряд работ [1-3], в которых обсуждаются основные характеристики таких приемников и даются конкретные рекомендации для разработки чувствительных элементов. В качестве чувствительного элемента в таких приемниках, в основном, используются полуметаллы и узкозонные полупроводники, обладающие большой подвижностью носителей заряда.

Имеющиеся в литературе данные получены на основе монокристаллов [4-5] и пленок [6-7] арсенида кадмия, эвтектик арсенида кадмия – арсенида – никеля [8-9].

Терромагнитные явления сыграли решающую роль в изучении электронной составляющей теплопроводности. С их помощью удается прямым экспериментальным способом разделить электронную и фононную составляющие теплопроводности. Оказалось, что K_e (электронная составляющая теплопроводности) в полупроводниках значительно меньше, чем это следует из соотношения Видемана-Франца, число Лоренца, соответственно, меньше его Зоммерфельдовского значения. Предполагалось, что эти особенности обусловлены неупругим характером рассеяния электронов проводимости [9].

В последние годы значительно возрос интерес к созданию терромагнитных и термоэлектрических преобразователей ИК-излучения на основе новых полупроводников с малой решеточной теплопроводностью.

Методика.

Основными характеристиками термомагнитного преобразователя являются:

$$\text{Чувствительность, } \text{В} \cdot \text{м} \cdot \text{Вт}^{-1}: \delta = \frac{E_y}{w/s} \quad (1)$$

$$\text{термомагнитная добротность, } \text{К}^{-1}: Z = \frac{(k_0 \cdot \epsilon_y)^2}{\chi} \sigma \quad (2)$$

фактор добротность,

$$\text{Вт}^{-1/2} \cdot \text{м} \cdot \text{с}^{-1/2} F = \frac{k_0 \cdot \epsilon_y \cdot \sigma^{1/2}}{[\chi(H)]^{3/4} \cdot c^{1/4}} \quad (3)$$

обнаруженная способность,

$$\text{Вт}^{-1} \cdot \text{м} \cdot \text{Гц}^{1/2} D = \delta \left(\frac{d\sigma}{4k_0 \cdot T} \right)^{1/2} \quad (4)$$

$$\text{инерционность, } \text{с}: \tau = \frac{0,4 \cdot c}{\chi} \delta \quad (5)$$

Здесь E_y – поле Н-Э, w/s – мощность, поглощаемая единицей поверхности приемника, d – толщина чувствительного элемента, χ , σ , c – соответственно коэффициенты теплопроводности, электропроводности и теплоемкости.

Как видно из формулы (1-5), для создания термомагнитного преобразователя ИК-излучения со значительной удельной чувствительностью необходимо выбрать материал с низкой теплопроводностью, но большим значением коэффициента Н-Э. Безразмерный коэффициент поля Н-Э имеет большое значение в материалах, в которых при не очень высоких концентрациях носители обладают большой подвижностью, а в области смешанной проводимости при условии $U_n/U_p \gg 1$ (U_n , U_p – подвижности соответственно электронов и дырок). Из формулы (2) следует, что для создания преобразователей с высокой добротностью необходим материал, обладающий низкой теплопроводностью и высоким значением ϵ_y . Для этого необходимо, чтобы материал обладал высокой электропроводностью, т.е. высокой подвижностью носителей тока. Если повышать ϵ_y за счет участия в проводимости неосновных носителей заряда, то при этом сильно возрастает и электросопротивление, что может привести к ухудшению добротности

Для создания малоинерционных приемников необходимо, чтобы чувствительный элемент имел минимальную толщину и обладал высокой теплопроводностью. Обнаружительная способность приемников, в основном, зависит от удельной чувствительности и электропроводности.

Из вышеизложенного вытекает, что требования к материалам термомагнитных преобразователей ИК-излучения не однозначно.

Основная часть.

Одним из важных параметров преобразователей ИК-излучения является термомагнитная добротность Z . Как отмечалось выше, материалы с высоким значением δ могут быть использованы для измерения теплового потока, с высоким значением

фактора мощности, фактор добротности F – для создания детекторов ИК излучения, а с высоким Z – для создания преобразователя энергии. Ввиду малой величины электропроводности δ в $Ag_3In_5Te_9$ значение ZT оказывается малым, но есть область в зависимости ZT от индукции магнитного поля для различных концентраций электронов, при которой ZT ($n = 2 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$) превышает существующие величины [3 – 7]. Из экспериментальных данных следует, что $Ag_3In_5Te_9$ может быть использован для создания термомагнитных детекторов ИК-излучения, работающих при комнатной температуре (рис.1).

Как видно в эксперимент узком температурном интервале 500-530К термо э.д.с. возрастает резко. Это позволяет использовать его также в качестве термоэлектрического преобразователя, используемого в измерительной технике для усиления слабых электрических сигналов.

На рисунке 3 представлена схема предполагаемого устройства. Устройство состоит из термоэлемента Пельтье (1) размерами 4x4x4 mm³, на рабочем спае (2) которого в тепловом контакте с ним находится термобатарея, выполненная из термоэлементов соединенных последовательно. Термобатарея (3) выполнена из материала $Ag_3In_5Te_9$, обладающего резким увеличением термо э.д.с. Противоположные спаи (4) термоэлемента Пельтье (1) через электроизолирующий тепло переход (5) находятся в тепловом контакте с термостатом. Работу предлагаемого устройства можно описать следующим образом.

В термостате (6) устанавливают температуру, близкую к температуре материала термопреобразователя (3), в котором термо э.д.с. которого увеличивается резко (примерно на один или десятые доли градуса данной температуры). На термоэлемент подают входной сигнал. При этом термоэлемент повышает температуру термобатареи (3) и в материале возникает градиент температуры и, следовательно, возникает термо э.д.с.

При подаче сигнала U_{bx} в термоэлементе Пельтье выделяется мощность $w_0 = I \cdot U_{bx}$, что приводит к выделению теплоты $Q = \epsilon \cdot W_0$, где $\epsilon = (T/\Delta T)f(z)$ холодильный коэффициент, $f(z)$ – функция от критерия Иоффе, ΔT – разность температур, на которой подогревают терм.образователь (2). Для современных термоэлектрических материалов $\Delta T = 1\text{K}$ и $f(z) = 0,2$, $\epsilon = 60$. При $\Delta T < 1\text{K}$, ϵ еще больше возрастает и затрата энергии на управление температурой усилителя, соответственно падает. Батарея термообразователя собрана из последовательно соединенных элементов размерами 0,8x0,8x1mm³. Она прикрепляется к термоэлементу Пельтье, р- ветвь которого изготовлена из $Bi - Te - Sb$, n- ветвь из $Bi - Te - Se$. Характеристики батарей, представлены в таблице

Таблица

T, К	α мВ · К ⁻¹	σ Ом ⁻¹ · см ⁻¹	$\chi \cdot 10^3$ Вт · см · К ⁻¹	$Z \cdot 10^{-3}$ К ⁻¹	$U_{\text{вых}}$ мВ	К
509	0,7	100	2,3	4	157	23
510	1,42	120	2,2	16	272	37

Как видно из таблицы при 509 К и при разности температур $\Delta T=1$ К коэффициент усиления ра-

вен 2.3, а при 510 К, где начинается резкое увеличение термо э.д.с. происходит возрастание коэффициента усиления и стабилизация значения выходного напряжения

Рис.1. Температурная зависимость термо э.д.с. в $Ag_3In_5Te_9$ после внедрения In (0,5 mol.%)

Рис.2. Полевая зависимость ZT в $Ag_3In_5Te_9$
 1. $n=6,25 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ 2. $n=2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$
 3. $n=0,5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$

Рис.3. Термоэлектрический усилитель на основе $Ag_3In_5Te_9$

Литература

1. С. Шарма, В. Дживеди, С. Пандит// Обзор термоэлектрических устройств для охлаждения. *Int J Green Energy*, 11 (2014), стр . 899–909.
2. А. Дэйт, К. Диксон, А. Акбарзаде // Теоретическое и экспериментальное исследование термоэлектрических генераторов с тепловыми трубками и водяным нагревом, использующих концентрированную солнечную тепловую энергию. *Sol Energy*, 105 (2014) , стр . 656–668.
3. С.А. Алиев, Э.И. Зульфигаров// Термомагнитные и термоэлектрические явления в науке и технике. Монография – Баку, «Элм», 2009, 325 с.
4. Радауцан С. И., Арушанов Э. К., Бенда Я. И., //ДАН СССР. - 1975- т. 224- №3- с. 566.
5. Poul Wies, // *Sol. stat. Elek.*- 1968- v 11- № 10- p. 979.
6. Uher C., Goldsmid H. I. // *J. Phys D: Appl. Phys.*- 1972-v 5 - p.1478
7. Шакури А., Кларк Д., Фратцл П.// Последние достижения в области термоэлектрической физики полупроводников и материалов. *Annu Rev Mater Res*, 41 (41) (2011) , стр. 399–431 .
8. Алиев С. А., Гасанов З. С, Агаев З. Ф., Гусейнов Р. Д., НАН //Азерб., Хабарлар, сер. физ.-мат. и тех. Наук- 2002 - №5- с. 76.
9. Д. Я. Вострецов, Л. Н. Вострецова, Д. А. Богданова, А. А. Соловьев, А. В. Иго// Физика полупроводниковых приборов Учебное пособие Ульяновск 2019